
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 504.064.2.001.18
DOI: 10.5281/zenodo.4430270

ПРОГНОЗНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОЧИЩЕНИЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ОЗЕРНО-РЕЧНЫХ СИСТЕМ

PREDICTIVE AND ANALYTICAL SYSTEM FOR POLLUTION AS- SESSMENT AND CONTROL OF PURIFICATION OF OIL-CONTAINING BOTTOM SEDIMENTS OF LAKE AND RIVER SYSTEMS

ОСТАХ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

*кандидат технических наук, доцент,
Российский государственный университет нефти и газа*

OSTAKH SERGEY VLADIMIROVICH

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Russian State University of Oil and Gas*

В данной статье рассматриваются концептуальные основы создания прогнозно-аналитической системы, позволяющей осуществлять прогнозирование загрязнения и контроль очищения нефте-содержащих донных отложений озерно-речных систем. Рассматриваются практические аспекты и последовательность этапов формирования прогнозно-аналитической системы. Особое внимание уделяется возможности использования потенциала комплексного ландшафтно-экологического подхода при разработке рекомендаций по оценке опасности нефтезагрязнения и контроля очищения донных отложений.

This article discusses the conceptual basis for creating a predictive and analytical system that allows predicting pollution and monitoring the purification of oil-containing bottom sediments of lake and river systems. Practical aspects and the sequence of stages of forming a predictive and analytical system are considered. Particular attention is paid to the possibility of using the potential of an integrated landscape-ecological approach in developing recommendations for assessing the risk of oil pollution and monitoring the purification of bottom sediments.

Ключевые слова: *донные отложения, мониторинг, прогнозирование, степень загрязнения, контроль очищения.*

Key words: *bottom sediments, monitoring, forecasting, degree of pollution, cleaning control*

Донные отложения водоемов, входящих в состав промышленных ландшафтов, характеризуются значительным содержанием нефти и нефтепродуктов, существенно влияющих на состояние рек и соединенных с ними озер, образуя загрязненные озерно-речные системы.

Поверхностные водотоки и водоемы являются участками разгрузки или питания водоносных горизонтов и могут рассматриваться как внешние и внутренние границы фильтрационного потока [1] с загрязнением горизонта грунтовых вод. При этом загрязняющие вещества имеют способность перемещаться на значительные расстояния.

Сложившийся уровень антропогенного загрязнения является одной из основных причин, вызывающих деградацию рек, а также накопление в донных отложениях, водной растительности и водных организмах загрязняющих веществ, в том числе токсичных, и ухудшение качества вод поверхностных водных объектов [1, 2].

Все малые водотоки чрезвычайно чувствительны к любой антропогенной деятельности на водосборе, изменяющей природные условия территории бассейна реки [3].

При этом вымывание нефтепродуктов из почвы в озерно-речные системы может привести к утрачиванию их способности к самоочищению.

Присутствие смесей углеводородов, относящихся к приоритетным загрязнителям окружающей среды в донных отложениях, часто является следствием осуществления производственной деятельности нефтехимической промышленности, а также последствием аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Кроме регионов добычи и переработки нефти, источниками нефтяного загрязнения поверхностных вод суши являются нефтепроводы, нефтехранилища, базы, заправочные станции, водные и наземные транспортные средства. В водных объектах нефтепродукты находятся в виде различных миграционных форм: пленочной, растворенной, сорбированной донными отложениями, частицами взвесей [4].

Нефтеcодержание донных отложений создает риск вторичного загрязнения воды не только веществами, попадающими в ил, но и более опасными продуктами их деградации в результате жизнедеятельности аборигенных микроорганизмов, населяющих придонную водную среду и прибрежную зону.

Дополнительная опасность связана с постоянным токсичным воздействием на состояние водных экосистем и прилегающих к ним территорий.

Сложившаяся нормативная и методическая база [5-8] позволяет идентифицировать степень загрязнения от одиночного источника загрязнения углеводородами донных отложений, что затрудняет своевременное получение достоверных данных и прогнозирование возможных последствий.

При рассмотрении рассматриваемых объектов в качестве источника загрязнения к загрязняющим веществам, способных накапливаться в донных отложениях водных объектов, относят [5]: нефтепродукты, синтетические поверхностно-активные вещества, химические реагенты (нитролигнин, карбоксиметилцеллюлоза, полиакриламиды и другие), полиароматические углеводороды, их азот-, серосодержащие гетероциклические производные (метил-, диметилбензтиофены, нафтотиофены и другие), металлы и фталаты.

Оценка уровня загрязнения озерно-речной системы предусматривает определение масштабов негативного воздействия с использованием комплексного ландшафтно-рискового подхода.

Для оценки объемов и масштабов загрязнения углеводородами требуется развертывание автоматизированных систем наблюдения в поверхностном слое и береговой зоне речного стока с возможностью картирования донных загрязнений и прогнозирование последствий воздействия на окружающую среду.

Создание систем автоматизированного прогнозирования, отвечающих современным требованиям, в свою очередь превратилось в одну из важнейших научно-технических проблем, перспективы решения которой непосредственно связаны с организацией междисциплинарных исследований с задействованием прогнозно-аналитических систем.

Целью настоящей работы является разработка концепции создания прогнозно-аналитической системы, позволяющей осуществлять оценку загрязнения и контроль очищения нефтесодержащих донных отложений озерно-речных систем.

Прогнозирование динамики загрязнения и очищения нефтезагрязненных донных отложений озерно-речных систем представляет собой опережающее отражение вероятности возникновения и изменения такого рода загрязнения углеводородами на основе оценки складывающейся обстановки с учетом неблагоприятных гидрометеорологических условий, времени года, суток, рельефа местности, экологических особенностей и характера использования территорий и акваторий.

Для оценки текущего состояния озерно-речных систем необходимо учитывать взаимодействие факторов самоочищения и техногенной нагрузки, косвенной характеристикой которой могут служить сведения об объемах и структуре нефтесодержащих вод, отнесенные к единице площади бассейна или к объему речного стока.

Концепция создания прогнозно-аналитической системы предполагает последовательное выполнение следующих этапов (Рис. 1):

- проведение комплекса инженерных изысканий, включающих инженерно-геофизические, инженерно-геологические и инженерно-экологических изысканий;
- комплексный химический анализ и соответствующая прогнозно-аналитическая оценка с использованием результатов использования автоматизированных дистанционных методов наблюдения;
- ретроспективный анализ результатов ранее проведенных гидрогеологических, химико-аналитических, геофизических и других проведенных исследований;
- оценка воздействия на окружающую среду и построение доверительных границ для прогноза с учетом химических, физико-химических (содержание углеводородов в воде и донных отложениях, pH, температура, прозрачность воды, концентрация растворенного кислорода, биохимическое потребление кислорода) и гидробиологических показателей (состояние бентосных сообществ, состояние планктонных сообществ и состояние ихтиофауны);
- прогнозное моделирование и оценка динамики формирования и распространения биодеградируемых углеводородов;
- разработка геопространственной базы данных, содержащей аннотированную и атрибутивную информацию и представляющие результаты определений в виде информационных карт;
- создание обоснованных оптимальных технологических схем по созданию комплексов мониторинга окружающей среды в прогнозируемых границах на основе анализов рисков достижения опасными компонентами уязвимых компонентов природно-антропогенного ландшафта.

Исходя из существенных возможностей прогнозирования контролируемых параметров и учитывая, что для принятия мер по предотвращению или уменьшению возможных последствий загрязнения и возможностей очищения нефтесодержащих донных отложений требуется резерв времени.

Также требуется учитывать результаты оперативного прогнозирования масштаба и последствий загрязнения речной воды в зависимости от заблаговременного получения гидрометеорологических данных на задаваемый период времени.

Достоверность прогноза определяется достоверностью исходной информации, характеризующихся множественностью и неоднородностью получаемых данных и увеличивается при комплексировании междисциплинарных методов наблюдений и исследований состояний природно-технических систем [8].

Оценить ретроспективу ситуации, своевременно дать прогнозную оценку, оперативно отслеживать состояние нарушенной территории и идентифицировать нужный объект, находясь на значительном расстоянии от него, позволяет применение аэрокосмических методов.

Рис. 1. Концепция создания прогнозно-аналитической системы оценки загрязнения и контроль очищения нефтесодержащих донных отложений озерно-речных систем

Детектирование целесообразно проводить по следующим основным типам изменений: определения береговых линий (по контрасту «вода»/«грунт»); участки береговой линии, не имеющие признаки самоочищения; участки береговой линии, имеющие признак самоочищения грунта и самовосстановления биоценоза; оценка мутности водной поверхности; отображение строения дна в мелководной зоне и форм загрязнения донного рельефа.

Для определения многолетних изменений природно-антропогенного комплекса применимы мозаики архивируемых космических снимков, обладающих сравнимыми характеристиками пространственного и спектрального разрешения. Например, прогнозно-аналитические расчеты целесообразны с использованием информации о спектральной яркости объектов земной поверхности в ближнем инфракрасном диапазоне.

Серия зональных снимков разных спектральных диапазонов обеспечивает разноглубинные срезы дна и водной толщи. Кроме того, необходимы данные, фиксирующие состояние водных объектов в одни и те же периоды года, чтобы исключить влияние гидрологического режима.

Необходимо учитывать, что водность, степень загрязнения и режим стока, как правило, формируется зонально-региональными особенностями ее водосборной площади и любые изменения в природно-антропогенной комплексе отражаются на состоянии окружающей среды.

Картирование на основе дешифрирования материалов дистанционного зондирования целесообразно сопровождать полевым обследованием озерно-речных систем и аналитической сверкой на выделенных участках по степени их загрязнения.

Внедрение прогнозно-аналитической системы в составе регионального мониторинга окружающей среды позволит достичь улучшения региональных целевых показателей состояния окружающей среды, а именно уменьшение площадей нефтесодержащих донных отложений малых рек, водных объектов и прилегающих территорий, накопления объема токсичных отходов, сброса загрязненных сточных вод.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Российской Федерации от 19.04.2017 г. № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года». URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/41879>
2. Тихонова И.О. Экологический мониторинг малых рек г. Москва // Вода: Химия и экология № 7. 2011. С. 80-87.
3. Баренбойм Г.М. Современные тенденции развития мониторинга водных объектов // Вода: экология и технология: сб. докл. 7-й Междунар. конгресс / ЭКВАТЭК-2006. М.: ЗАО «Фирма СИБИКО-Интернэшнл», 2006. Ч. I. С. 347-348.
4. О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2019 году. Государственный доклад. М.: Минприроды России; МГУ имени М.В. Ломоносова, 2020. 1000 с.
5. Приказ Минприроды России от 24.02.2014 №112 «Об утверждении Методических указаний по осуществлению государственного мониторинга водных объектов в части организации и проведения наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.07.2014 № 33149). URL: <https://base.garant.ru/70797358/>
6. РД 52.24.609-2013 Организация и проведение наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов. Ростов-на-Дону: Росгидромет, ФГБУ «ГХИ», 2013. 43 с.
7. Ostakh S.V. Prediction of pollution control and purification of oil-contaminated bottom sediments of small rivers// International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. 2018. T. 18. № 1,5. P. 375-382.
8. Остах С.В., Папини М.П., Чиаampi П., Ольховикова Н.Ю. Комплексирование методов геофизического и экологического прогнозирования последствий глубинного загрязнения окружающей среды при эксплуатации объектов нефтехимической отрасли промышленности// «Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе». 2019. № 2. С. 5-11.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 19.04.2017 g. № 176 «O Strategii jekologicheskoj bezopasnosti Rossijskoj Federacii na period do 2025 goda». URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/41879>
2. Tihonova I.O. Jekologicheskij monitoring malyh rek g. Moskva // Voda: Himija i jekologija № 7. 2011. S. 80-87.
3. Barenbojm G.M. Sovremennye tendencii razvitija monitoringa vodnyh ob#ektov // Voda: jekologija i tehnologija: sb. dokl. 7-j Mezhdunar. kongress / JeKVATJeK-2006. M.: ZAO «Firma SIBIKO-Internjeshnl», 2006. Ch. I. S. 347-348.
4. O sostojanii i ob ohrane okruzhajushhej sredy Rossijskoj Federacii v 2019 godu. Gosudarstvennyj doklad. M.: Minprirody Rossii; MGU imeni M.V. Lomonosova, 2020. 1000 s.
5. Prikaz Minprirody Rossii ot 24.02.2014 №112 «Ob utverzhdenii Metodicheskikh ukazanij po osushhestvleniju gosudarstvennogo monitorin-ga vodnyh ob#ektov v chasti organizacii i provedenija nabljudenij za sodержaniem zagraznjajushhih

veshhestv v donnyh otlozhenijah vodnyh ob#ektov» (Zaregistrovano v Minjuste Rossii 18.07.2014 № 33149). URL: <https://base.garant.ru/70797358/>

6. RD 52.24.609-2013 Organizacija i provedenie nabljudenij za sodержaniem zagryaz-njajush-hih veshhestv v donnyh otlozhenijah vodnyh ob#ektov. Rostov-na-Donu: Rosgidromet, FGBU «GHI », 2013. 43 s.

7. Ostakh S.V. Prediction of pollution control and purification of oil-contaminated bottom sediments of small rivers// International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. 2018. T. 18. № 1,5. P. 375-382.

8. Ostah S.V., Papini M.P., Chiampi P., Ol'hovikova N.Ju. Kompleksirovanie meto-dov geofizicheskogo i jekologicheskogo prognozirovanija posledstvij glubinnogo zagryazne-nija okruzhajushhej sredy pri jekspluatcii ob#ektov neftehimicheskoi otrasli promyshlen-nosti// «Zashhita okruzhajushhej sredy v neftegazovom komplekse». 2019.№ 2. S. 5-11.

© *Остак С.В.*, 2021.